

El ámbito bantú y la bantuidad en Cuba

Dr. Jesús Guanche

Introducción

El presente trabajo se propone sintetizar aspectos claves de la presencia bantú en Cuba como referencia necesaria para valorar su amplio legado cultural, pues la temprana extracción forzada de personas esclavizadas de esta parte del continente hacia América marca con fuerza indeleble sus variadas contribuciones.

Esta presencia está signada por varios aspectos fundamentales como: la amplia distribución de lenguas del área centro-sur del continente africano y su temprana relación con la trata de personas esclavizadas; la identificación de grupos humanos de esa procedencia en Cuba a través de múltiples denominaciones del tráfico trasatlántico; el predominio cuantitativo de personas identificadas genéricamente como *congo* y *macúa* en diversas fuentes parroquiales; las evidencias de imágenes de hombres y mujeres de esa procedencia a través del dibujo, el grabado y la fotografía; y la religiosidad manifiesta en el culto a los ancestros y las fuerzas naturales.

El ámbito bantú

Todo indica, hasta el presente, que el término clasificatorio *bantú* es de amplio alcance etnolingüístico y consecuentemente geográfico empleado operatoriamente por el lingüista, folklorista y antropólogo alemán Wilhelm Heinrich Immanuel Bleek (1827-1875), para fijar el parentesco de unas trescientas sesenta lenguas habladas en África central y meridional.¹ La cercanía relativa de estos idiomas, con gran aglutinación de infijos, sobre todo prefijos, en una misma palabra, las hace diferentes a las del resto de las lenguas del continente africano. El propio sustantivo *bantú*, se deriva de una palabra apenas sin variantes en toda la gama de lenguas bantú: *mntu*, que significa persona o ser humano y en plural se transforma en *bantu*. (Tabla 1)

¹ Véase Wilhelm Bleek y Lucy Lloyd. *A Comparative Grammar of South African Languages*. Londres, Trübner & Co. 1862: Parte I; 1869: Parte II.

Tabla 1. Denominaciones de persona en singular y plural en varias lenguas bantú

LENGUA	SINGULAR PLURAL	
	« <i>Persona</i> »	« <i>Personas</i> »
Proto-bantú:	* montu	bantu
Chichewa:	munthu	anthu
Herero:	omundu	ovandu
Kikuyu:	mũndũ	andũ
Kinyarwanda:	umuntu	abantu
Kongo:	muntu	bantu
Lingala:	moto	bato
Lozi:	mutu	batu
Luba:	mũntu	bāntu
Luganda:	omuntu	abantu
Shona:	munhu	vanhu
Sotho:	mōthō	bāthō
Swahili:	mtu	watu
Xhosa:	umntu	abantu
Zulú:	umuntu	abantu

* La raíz de cada palabra aparece resaltada en **negrita** precedida del prefijo de clase.

Actualmente la población bantúhablante se extiende por África central y oriental, desde el sur de Etiopía y buena parte de África austral. En una delimitación geográfica más específica, la concentración más significativa se sitúa al sur de una línea imaginaria paralela al ecuador, que parte de Camerún, al borde de la costa atlántica y cruza todo el continente hacia el sur. Actualmente forman parte del ámbito bantú los siguientes países: Camerún, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Ghana, Benín, Gabón, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Tanzania, Mozambique y algunos otros con un contingente menos significativo de bantúhablantes. En el orden demográfico esta población supera los 310 millones de

habitantes, más de un tercio de toda la población africana melanoderma, estimada en unos 900 millones.²

Cuando en un trabajo anterior³ delimitamos operatoriamente las zonas sobre la presencia africana en Cuba, tres de ellas son fundamentales para identificar representantes de personas esclavizadas bantúhablantes, señaladas en cursiva: (Tabla 2)

Tabla 2. Zonas de África con predominio del tráfico esclavista trasatlántico

Zona I. Entre Cabo Blanco y Cabo Las Palmas, correspondiente a las costas e interior de Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Malí, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona y Liberia.

Zona II. Costa de Oro, se corresponde con el área de Costa de Marfil, Ghana y Burkina Faso.

Zona III. *Costa de los Esclavos*, abarca los actuales territorios de Togo, Benin, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial.

Zona IV. *Entre Cabo López y Cabo Negro*, que es una parte significativa del área bantú, abarca los territorios de Gabón, Congo, República Democrática del Congo y Angola.

Zona V. *Costa Oriental*, entre Mombasa y Zitundo, en la delimitación de los territorios de Tanzania, Mozambique y Madagascar.

En parte de la zona III y la totalidad de las zonas IV y V habitan diversos pueblos bantúhablantes que abarcan los territorios de los países anteriormente referidos. No es posible comprender la complejidad multiétnica del área sin hacer unas referencias necesarias a lo que ellos mismos identifican como «civilización bantú»⁴ o «mundo bantú»,⁵

² Véanse Jean de Dieu Madangi. «Salvación cristiana en el mundo bantú contemporáneo», en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, Madrid, 2011, 16, 153-172; Jesús Guanche y Carmen Corral. *Diccionario etnográfico*, Tomo II, «Pueblos de África Central, Oriental, Austral, Madagascar, Comoras y Mascareñas», La Habana, 2019.

³ Véase Jesús Guanche. *Africanía y etnicidad en Cuba. Los componentes étnicos africanos y sus múltiples denominaciones*, La Habana, 2009 y 2011.

⁴ El Centro Internacional de la Civilización Bantú (CICIBA), fundado en 1983 y con sede en Gabón, desarrolla esta abarcadora concepción en sus trabajos.

desde el punto de vista etnolingüístico y territorial. Esto rebasa, evidentemente, la zona con que operamos para la clasificación de los etnónimos.

Los estudios lingüísticos y genéticos señalan que los primeros bantúhablantes eran originarios de la parte oriental de Nigeria, colindantes con el corredor del Camerún hacia el sur en una inmensa área de África central y oriental hace unos 2 mil años.⁶ El proceso de amplia dispersión de estos pueblos se encuentra asociado con el temprano uso del hierro, la agricultura y la alfarería. Aunque la agricultura y el manejo del hierro parecen haberse diseminado juntos, el análisis lingüístico más reciente señala que la expansión bantú se efectuó antes de la denominada *Temprana edad del hierro*.

El conjunto de lenguas bantú forma parte la rama Benué-Congo de la familia lingüística Níger-Congo. Se habla ampliamente en África oriental y en zonas tan distantes de su sitio de origen como al sur del Sudán. Los hablantes de las lenguas Benué-Congo se expanden dentro de Nigeria oriental y en las áreas inmediatas al sur de Camerún. Si se estima el tiempo que tomaría para las lenguas de este origen la diferenciación de un antepasado común, según la técnica conocida como glotocronología, los lingüistas consideran que los hablantes del proto-bantú comenzaron a extenderse a lo largo de los bosques tropicales y las márgenes de la sabana inmediatas al ecuador hace aproximadamente 4 mil años. El empleo del proto-bantú estaba cambiando el léxico de los cultivadores de ñame (*Dioscorea esculenta*) y palma aceitera (*Elaeis guineensis*), así como de los pescadores costeros, debido a la antigüedad de palabras bantú que se les relaciona. En cambio, como pudiera inferirse de su temprana invención, no aparecen términos del proto-bantú en el uso del hierro ni en los herreros. Las ramas oriental y occidental de las lenguas bantú comparten palabras relacionadas que se refieren a los forrajeros. De ese modo se adoptaron tecnologías férricas probablemente después que el proto-bantú ya se había dispersado a lo largo del bosque tropical lluvioso, aunque hubo una dispersión secundaria hacia el este y el sur.

⁵ Estudiosos de Angola, por ejemplo, también emplean esta denominación para referirse a la amplia difusión de este conglomerado lingüístico y espacial en África al sur del Sahara.

⁶ Véase Nave, *Encarta africana*, 1999 (2 CD).

Hacia el año 1500 a.e.c.⁷ los hablantes del proto-bantú se habían establecido en la costa de lo que hoy es Gabón. Los modelos lingüísticos sugieren que desde allí emigraron a lo largo de dos rutas distintas que comienzan alrededor del año 1000 a.e.c. Un grupo se dirigió hacia el sur (lo que hoy es Angola) y dio lugar al *Grupo bantú occidental*. Paralelamente, el *Grupo bantú oriental* se extendió al este y sudeste. Aunque estudios anteriores consideraron que el uso del hierro había conducido a la rápida expansión hacia el sur, otras teorías enfatizan en la adaptación de nuevos cultivos como el mijo (*Pennisetum glaucum*), una práctica que probablemente se difundió entre los hablantes de las lenguas Sudánica y Cushítica debido a los tempranos contactos de los pueblos bantú cuando estos pasaron del este hacia regiones más áridas. No obstante, las razones exactas que posibilitan explicar la expansión *bantú* aun permanecen en discusión.

Cuando los *bantú* orientales localizaron Urewe en la región de los Grandes Lagos durante los últimos milenios a.e.c., las palabras que emplearon para el uso del hierro ya estaban extendidas. Desde Urewe se movieron rápidamente al sur y más tarde al este, hasta alcanzar la costa oriental entorno al siglo II a.e.c. Igualmente, el *Grupo bantú occidental* se había movido hasta el territorio de la actual República Democrática del Congo hacia el año 400 a.e.c. Las evidencias genética y lingüística sugieren que cuando los *bantú orientales* se desplazaron al sur y al oeste del Lago Tanganika, y entraron en contacto con los *bantú occidentales*, ya éstos se habían establecido y llevaban largo tiempo de relaciones culturales.

No es posible explicar por un solo factor el rápido proceso de expansión bantú hacia el sur y el este, aunque se han sugerido varias hipótesis. Una parte de la migración *bantú* temprana se efectuó por la apropiación simple de tierras de los agricultores que desplazaron a los *koisan* (cazadores-recolectores) quienes eran nómadas y poseían bajas densidades de población. Otros estudios toman en consideración el creciente desecamiento del Sahara hacia el tercer milenio a.e.c., que aceleró la pérdida de la sabana arbórea, el bosque lluvioso y generó la necesidad de ocupar nuevas áreas de cultivo. Sin embargo, la expansión *bantú* fue motivada por varios y continuos procesos de ocupación territorial, a la vez que indica

⁷ En todos los casos empleamos el acrónimo a.e.c. (Antes de la era común).

múltiples factores influyentes. Por ejemplo, la introducción o invención del hierro pudo haber contribuido a la más rápida expansión de los bantúhablantes después de los primeros milenios a.e.c., lo que habilitó más tierras aptas para la agricultura y el empleo de instrumentos más eficaces. La difusión de plátanos y ñames procedentes de Asia constituyó también un factor favorable en la difusión de especies vegetales en climas más húmedos y con ellos las técnicas de cultivo junto con los hábitos de preparación y consumo.

Entre los años 500 y 1000 la mayor parte de la ocupación bantú ya había tenido lugar. Hoy los bantúhablantes viven en una amplia gama de ecosistemas y han adoptado numerosas estrategias de subsistencia.

La temprana presencia bantú en Cuba

Referidos con la denominación metaétnica *congo*, condicionada por su denotación topográfica e hidrográfica y otras de esa misma región, han sido identificados en Cuba a muchos africanos de origen *asu, banda, boma, boni, bubu, bungomek, fang, kamba, kongo* (propriadamente dichos), *kuba, lala, luba, makuá, marawi, mbala, mbamba, mbundu, mongo, ndamba, nganguela, ngwi, nhaneca-humbi, ovimbundu, rundi, songe, sundi, téké y yaka*, un amplio grupo de pueblos cuyos hombres y mujeres fueron extraídos de sus respectivos territorios de origen y vendidos en diferentes momentos históricos a través de esa gran cuenca fluvial.

Si caracterizamos cada uno de ellos también encontramos su temprana vinculación con el comercio trasatlántico de esclavos y su presencia en Cuba con las más variadas denominaciones:

- Los *asu* (también referidos como *asua, sambaa, shambaa, shamba* o *shambala*),⁸ están asentados en Tanzania y Kenya, aunque habitan principalmente en las llanuras costeras de Tanzania nororiental. Hablan una de las lenguas bantú y forman un grupo cultural y

⁸ Véanse Ivan Hrbek. «A list of African ethnonyms», en *African ethnonyms and toponyms*. The General History of Africa. Studies and Documents, 6, UNESCO, Paris 1984: 143; Donald George Morrison, et al. *Black Africa. A Comparative Handbook*. The Free Press, New York, 1972: 354; y S.J. Van Bulck, *Orthographie des noms ethniques au Congo Belge. Suivie de la nomenclature des principales tribus et langues du Congo belge*, Institut Royal Colonial Belge. Mémoires. Collection in.8°, Tome XXVIII, fasc. 2, Bruxelles, 1953: 27.

lingüístico con los *bondei* y los *pare*. En Cuba aparecen con la variante del etnónimo *assua* transcrito con doble *s*. Es muy probable que hayan sido traídos hasta la costa occidental o exportados por Mombasa u otros puertos más cercanos.

- Los *banda* (*gbanda*)⁹ se asientan en la República Centroafricana, Camerún y la República Democrática del Congo.¹⁰ En esta isla se les puede identificar con las denominaciones de *bana*, *banera* y *congo bana*.
- Los *boma* (*baboma*)¹¹ se asientan en la República Democrática del Congo¹² y resultan identificables por su etnónimo: *boma* y por las denominaciones de *congo boma*, *congo bomboma*, *congo bombona*, *congo bongona de la región de bola*,¹³ *congo mambona*, *congo momboma*, *congo mombono*, *congo mumboma* y *congo munbona*.
- Los *boni* (*langulo*, *waboni* o *walangulo*)¹⁴ es un etnos asentado en Kenya. Por las características de la referencia denominativa todo parece indicar que fueron de los esclavos exportados por el puerto de Mombasa. En Cuba aparece la denominación de *boní*; es decir, el propio etnónimo pero con cambio de acentuación.
- Los *bubi* (también conocidos como *ediya* y «*fernandinos*»)¹⁵ son los pobladores originarios de la isla de Bioko (anteriormente conocida por Fernando Poo y luego Macías Nguema Biyogo), que forma parte actual de Guinea Ecuatorial. En Cuba aparecen tempranamente referidos como *biringoyo*, *congo biringoyo* y *congo birongoyo*.

⁹ Véanse Hrbek. *Op. cit.*:145, Morrison. *Op. cit.*: 200 y Van Bulck. *Op. cit.*: 27.

¹⁰ Si lo relacionamos solo con la ubicación étnica, el término *Banda* también es referido como topónimo en doce localidades de la República Centroafricana, en dos de Camerún, a los 8° 11' de Latitud Norte, 13° 37' de Longitud Este; y a los 3° 58' de Latitud Norte, 11° 35' de Longitud Este; y en uno de la República Democrática del Congo, a los 5° 21' Latitud Sur, 19° 36' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

¹¹ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 148 y Van Bulck. *Op. cit.*:27.

¹² *Boma* también es referido como topónimo en un núcleo poblacional de la República Democrática del Congo a los 5° 50' de Latitud Sur, 13° 03' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

¹³ Aunque el topónimo *Bola* se repite en varios países africanos, aparece en el Bajo Congo (República Democrática del Congo) a los 5° 06' de Latitud Sur, 13° 05' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

¹⁴ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 148.

¹⁵ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 148.

- Los *bungomek*,¹⁶ se asientan en Kenya y es muy probable que fueran capturados en la zona y vendidos por este puerto oriental. En Cuba aparecen referidos como *bungamé* (*bungame*) y *congo bungana*, dos denominaciones simples y una compuesta. En el caso de los que son referidos como *congo bungana*, también es probable que hayan sido de los pueblos sometidos a grandes marchas forzadas y exportados por el Atlántico, tal como se señala en la referida obra de Medina y Castro (1996:124-173).
- Los *fang* (referidos también como *fan*, *fanwe*, *mfang*, *pahouin*, *pahuin* o *pangwe*),¹⁷ son un etnos asentado en el sur de Camerún,¹⁸ el norte de Gabón y gran parte de Guinea Ecuatorial. En Cuba se les asocia con la denominación territorial de *congo ramba*,¹⁹ *cabone*, *gabó* y *gabón*; lugar donde predomina este etnos.
- Los *kamba* (*bakamba* o *nsuku*)²⁰ residen en el Congo²¹ y se encuentran muy vinculados a los *kongo*. Hablan una de las variantes dialectales del *kikongo*: el *kikaamba*.²² En Cuba aparecen con las denominaciones de *camba*, *congo mucamba* y *congo olacamba*.
- Los *kongo* (ocasionalmente referidos como *bakongo* o *congo*),²³ son el etnos más grande de la República Democrática del Congo, uno de los mayores al sur del Congo y también se ubican al norte de Angola.²⁴ En Cuba los *kongo* representan la mayoría de esta área y aparecen referidos con las siguientes denominaciones: *angunga*, *cabenda*, *cabinda*, *cabunda*, *cacongo*, *congo*, *congo angoyo*, *congo angunga*, *congo baco*, *congo*

¹⁶ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 149.

¹⁷ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 153, Morrison. *Op. cit.*: 242 y Ramón Valdés. «Los pueblos africanos», en *Las razas humanas*, vol. 1, Pueblos africanos, Instituto Gallach, Barcelona, 1997: 145.

¹⁸ *Fang* es referido como topónimos en Camerún ubicados a los 3° 44' de Latitud Norte, 12° 35' de Longitud Este y 6° 31' de Latitud Norte, 10° 15' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

¹⁹ La localidad de *Ramba* se encuentra en Gabón a los 1° 04' de Latitud Sur, 11° 54' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

²⁰ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 160, Morrison. *Op. cit.*: 211 y Van Bulck. *Op. cit.*: 29. Aunque también se identifica como *kamba* (*akamba*, *wakamba*, *kaamba*) un etnos bantuoides asentado en Kenya, considero que por la denominación genérica de *congo* que se trata del primero al que se hace referencia.

²¹ En el área del Congo *kamba* es referido como topónimo en nueve ocasiones (véase Encarta 2009).

²² Lumwamu; et al., 1983:50.

²³ De modo general se distingue en la literatura antropológica el término *kongo* (con **k**) para referirse al pueblo (etnia), respecto de *congo* (con **c**) para referirse al territorio, a países o al caudaloso río. Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 162, Morrison. *Op. cit.*: 211, Valdés. *Op. cit.*: 145 y Van Bulck. *Op. cit.*: 29.

²⁴ El topónimo *kongo* y *congo* se reitera en los referidos países. Aparece como *kongo* en Kasai Occidental, en tres ocasiones en el Bajo Congo (República Democrática del Congo) y en dos ocasiones en la República Popular del Congo; y como *congo* en cuatro ocasiones en Angola (véase Encarta 2009).

bacongo, congo bayombe, congo cabenda (congo cabida, congo cabinda, congo cabinda de perla ma, congo cabinda de perlá má, congo cubenda, congo gabinde) congo cocongo, congo colongo, congo entótera (congo etontera), congo gollo, congo gollo de quiluimba, congo loango, congo-luango, congo longo, congo luango, congo llanga, congo llombo, congo maconga (congo macongo), congo malembo, congo mani, congo masconga, congo masambí, congo mayombe (congo majumbe, congo mayote, congo mayonga, congo mayumba), congo mumboma, congo musombo, congo milongo, congo minquela, congo mombata, congo mosolongo, congo motembo, congo mumbata, congo musenga, congo musoro, congo musoso, congo musulongo (congo musolongo), congo musungo, congo musoro, congo musoso (congo mussosso), congo musucongo, congo musulungo, congo mussolongo, congo muzumbo, congo nizanga, congo real (boango, congo real y fino, congo real musilongo), congo sosso, congo tiberé, congo vivi, embondo, embuyila, ensenza (esensa, ensensa, ynsenza), entótera (entontera), loango (luango), longo, manicongo, matamba, matumba, mayombe, monengue, motembo (motemo, montemo, montembo), mumboma, musabela, rey y canónigo. Estas denominaciones, independientemente de la variedad de transcripciones reflejan mayoritariamente topónimos y lingüónimos.

- Los *kuba* (conocidos además como *bakuba* o *bushong*),²⁵ son un etnos asentado en el área centro-sur de la República Democrática del Congo,²⁶ en el área interfluvial de los ríos Kasai y Sankuru. Hablan una de las lenguas bantú: el *bushóóng* o *cikúbá*.²⁷ Como otros pueblos africanos, también fueron víctimas de la trata y se evidencia en Cuba donde podemos identificarlos con el etnónimo *kuba* y las denominaciones de *congo mumbaqué, macuba, mobangue, mumbaqué y mumbake*.

²⁵ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 153, Morrison. *Op. cit.*: 218, Paulme, Denise. *Las esculturas del África negra*. Fondo de Cultura Económica, México, 1974: 131 y Van Bulck. *Op. cit.*:31.

²⁶ También *kuba* aparece como topónimo en el Kasai Occidental a los 7° 28' de Latitud Sur, 22° 04' de Longitud Este y en Kivu Septentrional a 1° 11' de Latitud Sur, 27° 36' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

²⁷ Kadima; et al., 1983:43.

- Los *lala* (*balala*),²⁸ son un etnos asentado al norte de la parte central de Zambia y en la República Democrática del Congo.²⁹ Igual que otros pueblos del área, hablan una de las lenguas bantú: el *ikilala* o *kilala*.³⁰ Como grupo humano se encuentran muy relacionados con los *bemba*. En Cuba se les refiere con el mismo etnónimo: *lala*.
- Los *luba* (*baluba*),³¹ son uno de los etnos más numerosos de la República Democrática del Congo³² y Zambia, hablan una de las lenguas bantú: el *kilúba* (Kadima; et al., 1983:40); En Cuba se les identifica por las denominaciones de *mosanga*,³³ *mosombo*,³⁴ *musombo* y *musongo*; expresiones singulares de esa lengua. El propio Hrbek distingue a los *luba-sanga* de la República Democrática del Congo del resto de los *luba* y Van Bulck los transcribe como *luba-samba* para distinguirlos de los *luba-hemba* del propio territorio.
- Los *maka*, son un grupo de pueblos melanoafricanos, de lengua bantú, del sudeste de Camerún, el norte del Congo y Gabón, entre ellos se encuentran los *bagam* o *param*, los *bakum*, (*bakom*, «*kum*», «*kom*»), *bijuki* o *bidjuki*, los *kaka* o *yaka* y los *kwele* o *bakwele*.³⁵ La identificación de este grupo étnico en Cuba se presta a confusión, pues aparecen las denominaciones genéricas de *congo macuá*, que constituyeron cabildo en la ciudad de Matanzas en la segunda mitad del siglo XIX,³⁶ quienes no eran *makuá* del área oriental de África, sino del Atlántico; y los *carabalí macuá*, identificado por Deschamps en el estudio de las escarificaciones de africanos en Cuba a través de la prensa periódica en 1821,³⁷ también cercanos al Golfo de Guinea.

²⁸ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 165, Morrison. *Op. cit.*: 218 y 378, Valdés. *Op. cit.*: 145 y Van Bulck. *Op. cit.*: 30.

²⁹ *Lala* aparece como topónimo en el Bajo Congo a los 4° 44' de Latitud Sur, 15° 21' de Longitud Este (véase Encarta 2009).

³⁰ Kadima; et al., 1983:41.

³¹ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 167, Morrison. *Op. cit.*: 218 y 378, Valdés. *Op. cit.*: 146 y Van Bulck. *Op. cit.*: 30.

³² En la provincia de Katanga se encuentran tres localidades *Luba* (Véase Encarta 2009).

³³ En la provincia de Katanga se encuentran dos localidades *Sanga* (Véase Encarta 2009).

³⁴ En las provincias de Ecuador y Kasai Occidental (República Democrática del Congo) se encuentran localidades *Sombo* (Véase Encarta 2009).

³⁵ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 144 y ss.; y Ramón Valdés. *Op. cit.*: 146.

³⁶ Véase Escalona, Martha. «Le port de Matanzas et le commerce d'esclaves (1793-1839)», en *Cahiers des Anneaux de la Mémoire*, no. 8, Cuba, Nantes, 2005, Anexos 2 y 3.

³⁷ Véase Deschamps Chapeaux, Pedro. «Marcas tribales de los esclavos en Cuba», en *Etnología y folklore*, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, no. 8, año 1969:73.

- Los *makuá* (*makoa, makuwa, makwa, makwai, mato* o *meto*),³⁸ son un importante etnos del sudeste de África. Se asientan principalmente al suroeste de Tanzania, al norte Mozambique³⁹ y parte de Malawi, entre la costa y el lago Malawi. Hablan una de las lenguas bantú y se relacionan estrechamente con sus vecinos los *makonde*. Una parte de este pueblo, debido a las relaciones migratorias de la trata esclavista vive también en el litoral noroeste de Madagascar, pues como señala Valdés: «La huella africana se debe sobre todo a los esclavos transportados desde el continente por los árabes» (1997:220). En Cuba aparecen referidos con las siguientes denominaciones: *bacua, bique, guindo, macuá (machá, macua, macúa, makua, makuá), magua, malagasca, mozambique (musanbique)* y de modo excepcional como *carabalí macuá* y *congo macuá*. Esta última denominación es explicable por errores de transcripción e identificables con otro grupo étnico bantú de la costa Atlántica, tal como ya se hizo referencia.⁴⁰
- Los *marawi* (*malawi, malavi, maravi*)⁴¹ son un grupo de pueblos bantúhablantes asentados al suroeste de Malawi y en los actuales territorios de Zambia y Mozambique e incluye a los *nyanja, chewa, nsenga* y *chikunda*. Aunque no hay indicios de una significativa presencia en América, en Cuba aparecen identificados con una de las variantes del etnónimo: *maravi*.
- Los *mbala* (*bambala*)⁴² se asientan en la República Democrática del Congo,⁴³ están considerados como pobladores originarios del área suroeste del Congo-Kinshasa, hablan una de las lenguas bantú: el *cimbalá*⁴⁴ y se encuentran muy relacionados con los *kongo*. En Cuba se les puede identificar como *congo bala, congo mumbala* y *mumbala*.

³⁸ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 169 y Valdés. *Op. cit.*: 220.

³⁹ En ese país se reitera el topónimo *Macua* en tres localidades (Véase Encarta 2008).

⁴⁰ Sobre la significación cultural del etnos *macua* y sus vínculos con Cuba, véase la monografía de Heriberto Feraudy. *Macua*, Editorial Manatí, Santo Domingo, 2002

⁴¹ Véanse Hrbek, 1984:168 y Valdés, 1997:146.

⁴² Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 170 y Van Bulck. *Op. cit.*:31.

⁴³ *Mbala* es referido reiteradamente como topónimo en la región de Banbundu a 1° 18' de Latitud Sur, 18° 24' de Longitud Este; 2° 21' de Latitud Sur, 16° 20' de Longitud Este; 3° 46' de Latitud Sur, 18° 28' de Longitud Este; 3° 38' de Latitud Sur, 17° 20' de Longitud Este; y 4° 08' de Latitud Sur, 19° 01' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁴⁴ Kadima; et al., 1983:49.

- Los *mbamba* (*bambamba*)⁴⁵ están ubicados en Angola,⁴⁶ hablan una de las lenguas bantú y se encuentran muy relacionados con los *kongo*. En Cuba aparecen referidos como *congo bamba*, *congo bondo*, *congo mombamba*, *congo morubamba* y *bamba* (*banba*, *barbá*).
- Los *mbundu* (también conocidos como *ambun*, *ambundu*, *bambundu* o *mbun*),⁴⁷ son uno de los mayores etnos de Angola. Según la tradición oral, los que ahora se identifican como *mbundu* proceden de tres grupos bantúhablantes, que desde el siglo XV emigraron desde la costa norte hacia donde se asientan actualmente. En Cuba pueden ser identificados por las denominaciones de *angola* (*engola*), *cambaca*, *congo angola*, *congo baca*, *congo engola*, *congo engolo*, *congo loanda*, *congo macamba*, *congo masinga*, *congo masinba* o *masinga*, *congo massinga*, *congo mecamba*, *congo mombonda*, *congo mondongo* (*congo mongongo*), *congo musongo*, *congo quisama* (*congo quisama*), *loanda* (*luanda*), *masinga*, *mondongo*, *momdombo*, *mondong*, *quisama* y *quisiama*.
- Los *mongo*⁴⁸ ocupan una extensa área del centro-oeste de la República Democrática del Congo, entre los ríos Congo, Kasai y Sankuru.⁴⁹ Hablan el *lonkúndo* o *lomóngo*, una de las lenguas bantú de la actual región de Bandundu.⁵⁰ En Cuba aparecen muy temprano con el etnónimo *mongo* y con las denominaciones de *monjolo* y *monxolo*.
- Los *ndamba* (*gangi* o *wandamba*),⁵¹ son un etnos que se asienta en Tanzania.⁵² En el presente caso cabe la posibilidad de que fueran extraídos por la costa oriental de África o que hayan sido objeto de las largas travesías hasta llegar a la costa occidental. La propia referencia genérica de *congo* nos hace inferir la última posibilidad por su

⁴⁵ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 170.

⁴⁶ *Mbamba* aparece como topónimo al norte a Angola, a 9,36 Km. de la frontera con la República Democrática del Congo (Véase Encarta 2009).

⁴⁷ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 170, Van Bulck. *Op. cit.*: 27 y Valdés. *Op. cit.*: 145.

⁴⁸ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 171, Morrison. *Op. cit.*: 281, Valdés. *Op. cit.*: 146 y Van Bulck. *Op. cit.*: 31.

⁴⁹ En la República Democrática del Congo el topónimo *Mongo* se reitera en seis ocasiones en varias provincias (Véase Encarta 2009).

⁵⁰ Kadima; et al., 1983:18.

⁵¹ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 172.

⁵² La denominación *Ndamba* también aparece como topónimo en la región de Bandundu, República Democrática del Congo a los 6° 21' de Latitud Sur, 17° 29' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

vinculación denominativa con la gran cuenca fluvial. En Cuba se hace referencia a los *congo mundamba*, *mundamba* y *mundembo*.

- Los *nganguela* (también conocidos como *gangala*, *ganguela* o *ganguella*),⁵³ son un etnos asentado en Angola, la República Democrática del Congo y Zambia. Hablan la lengua *mbunda*⁵⁴ y en Cuba son referidos por una de las variantes del etnónimo: *ganguela* y por las denominaciones étnicas de *ambuyla* (*embuila*, *embyula*), *congo ambuila*, *congo bunda*,⁵⁵ *congo embyula*. Por las características del tráfico esclavista, también fueron vendidos por el sureño puerto angolano de Benguela.
- Los *nguindo* (*nguindu*)⁵⁶ se asientan en Tanzania. Están considerados entre los grupos primarios de este territorio. Son bantúhablantes y en Cuba aparecen referidos como *guindo*; o sea, el etnónimo, pero con un cambio ortográfico no usual en el español.
- Los *ngwi* (*ngiri*)⁵⁷ son un etnos asentado en la República Democrática del Congo, Congo⁵⁸ y la República Centroafricana. Hablan una de las lenguas bantú: el *engwii* o *kingoli* en la región de Bandundu.⁵⁹ En Cuba aparecen referidos como *engüei* y *engüey*; dos variantes aproximadas de transcribir el etnónimo.
- Los *nhaneca-humbi* (*banianeka*, *muhaneka*, *nyaneka*, *wanyaneka*, *ovanyaneka*, *nhaneka*, *nyaneka-nkhumbi*, *vaheneka*, *vanyaneka*)⁶⁰ se encuentran asentados al suroeste de Angola e incluye a varios grupos tales como los *gambo*, *muila*, *jau*, *pocolo*, *quihita*, *humbi*, *dongoena*, *hinga*, *cuancua*, *quilengue-muso*, *quilengue-humbi*, *quipungo*, *handa de mupa* y *handa de quipungo*. En Cuba son identificables por la

⁵³ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 155, Valdés, 1990:48 y Van Bulck. *Op. cit.*: 28.

⁵⁴ Valdés, 1990:48.

⁵⁵ *Bunda* es un topónimo de Angola ubicado a los 11° 26' de Latitud Sur, 14° 54' de Longitud Este; y se reitera en la República Democrática del Congo, en el Bajo Congo, en Maniema y en la Provincia Oriental (Véase Encarta 2009).

⁵⁶ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 173 y Morrison. *Op. cit.*: 354.

⁵⁷ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 173 y Van Bulck. *Op. cit.*: 32.

⁵⁸ *Ngiri* aparece como topónimo en el Congo a 3° 59' de Latitud Sur, 13° 45' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁵⁹ Kadima; et al., 1983:17.

⁶⁰ Véanse Hrbek, *Op. cit.*: 175; Valdés. *Op. cit.*: 146 y Rodríguez, 1996:12.

denominación de *congo pungo*;⁶¹ es decir, por uno de sus grupos constituyentes y como referencia a un topónimo.

- Los *ovimbundu* (*banano* o *umbundu*),⁶² son el etnos más numeroso de Angola. Su etnónimo significa «el pueblo de la llovizna» y abarcan el 40 % de la población de ese país. Hablan el *umbundu*, una de las lenguas bantú, e históricamente se dividen en múltiples grupos como los *bailundu*, *bié*, *dombe*, *ganda*, *huambo*, *hanha*, *caconda*, *chiyaka*, *sambu* y *sele*, que ha sido el resultado de diversos procesos migratorios y el surgimiento de varios reinos. En Cuba aparecen las denominaciones de *banguela* (*banjela*, *benguela*, *bengala*), *congo banguela*, *bies*, *congo bengala*, *congo bengella*, *congo banjela*, *congo benguela*, *congo benguela ugombe*, *congo cacanda*, *congo caconda*, *nano* y *vigue*. El predominio de topónimos es indiscutible, lo que denota su exportación por el puerto de Benguela⁶³ y los traslados desde Caconda⁶⁴ y Bihé tal como puede apreciarse en el mapa de Isabel Castro Henriques sobre las principales rutas comerciales antes de 1850.⁶⁵
- Los *rundi* (*barundi*)⁶⁶ habitan el actual territorio de Burundi y Ruanda; según Morrison (1972:186) incluye a los *tutsi* (*tussi*, *batumi*, *watusi*), y a los *hutu* (*bahutu*, *wakutu*) quienes han permanecido en un constante conflicto por sus diferencias socioculturales y lingüísticas, unos de estirpe nilótico y otros de ascendencia bantú. En Cuba hay referencias a la denominación de *congo murundi*.
- Los *songe* (*basonge* o *songye*),⁶⁷ son un etnos de la República Democrática del Congo, habitan principalmente en la región del Kasai oriental, en la parte centro-sur del

⁶¹ *Pungo* es una localidad ubicada en Angola a los 10° 29' de Latitud Sur, 14° 16' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁶² Véase Hrbek. *Op. cit.*: 179.

⁶³ Ubicado a los 12° 24' de Latitud Sur, 13° 34' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁶⁴ Ubicado a los 13° 43' de Latitud Sur, 15° 03' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁶⁵ Véase João Medina e Isabel Castro Henriques. «A organização afro-portuguesa do tráfico de escravos (século XVII-XIX)», en *A rota dos escravos. Angola e a rede do comércio negreiro*. Cegia, Lisboa, 1996:135.

⁶⁶ Véase Hrbek. *Op. cit.*: 177.

⁶⁷ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 179 y Morrison. *Op. cit.*: 218.

Congo-Kinshasa.⁶⁸ Hablan una de las lenguas bantú: el *kisóngye*⁶⁹ y se relacionan muy estrechamente con los *luba*. En Cuba aparecen con la denominación de *bosongo*⁷⁰ y *congo bosongo*; es decir como topónimo.

- Los *sundi* (*basundi* o *nsundi*)⁷¹ están considerados como los habitantes primarios de Angola, el Congo y la República Democrática del Congo,⁷² hablan una de las variantes dialectales del *kikongo*: el *kinsúndi*⁷³ y algunos autores los incluye como parte de los *kongo* debido a su estrecha relación espacial e histórica, aunque cerca de 200 mil personas se consideran propiamente *sundi*. Determinados antropólogos los diferencian por su hábitat en la selva de la cuenca del río Congo, cerca de su desembocadura. Son cazadores, pescadores y se dedican a la cría de animales.⁷⁴ En Cuba aparecen referidos como *congo basundi*, *congo basundie*, *congo musundi* (*congo musundí*, *congo sundi*), *congo muzombo* (*congo muzumbo*), *congo sersundi*, *musundi* (*musundí*) *sunda* y *sundí*. Casi todas como variante singularizada del etnónimo, debido al prefijo *ba* (plural) y *mu*.
- Los *téké* (*bateke*, *tyo*, *ateo*, «anzika»)⁷⁵ son un etnos asentado en las mesetas del área centro-sur de la República del Congo. En Cuba aparecen referidos con las denominaciones de *anchica* (*enchica*, *enchico*, *chico*), *congo anchica*, *congo anchico*, *congo anzico*, *congo enchica*; es decir, todos asociados con la formación de su propia organización política.

⁶⁸ La denominación *Songe* también aparece como topónimo en la Provincia Oriental de República Democrática del Congo a 0° 54' de Latitud Sur, 24° 06' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁶⁹ Kadima; et al., 1983:49.

⁷⁰ *Bosongo* son dos topónimos de la República Democrática del Congo ubicados en Banbundu a 2° 10' de Latitud Sur, 20° 07' de Longitud Este y 3° 20' de Latitud Sur, 19° 00' de Longitud Este, respectivamente (Véase Encarta 2009).

⁷¹ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 179, Morrison. *Op. cit.*: 211, Valdés. *Op. cit.*: 146 y Van Bulck. *Op. cit.*: 33.

⁷² *Sundi* es también un topónimo del Bajo Congo en la República Democrática del Congo ubicado a 5° 07' de Latitud Sur, 13° 52' de Longitud Este (Véase Encarta 2009).

⁷³ Kadima; et al., 1983:22 y Lumwamu; et al., 1983:50.

⁷⁴ Valdés, 1991:146.

⁷⁵ Véanse Hrbek, *Op. cit.*:181 y Valdés, *Op. cit.*: 146.

- Los *yaka* (*bayaka*),⁷⁶ son un etnos de África Central asentado en la República Democrática del Congo, Congo y Angola, hablan una de las lenguas bantú: el *kiyáka*⁷⁷ y representan más de 1 millón de habitantes.⁷⁸ Se encuentran muy relacionados con los *kongo*, sus vecinos históricos. En Cuba aparecen referidos con las denominaciones *congo bayaca*, *congo mallaca*, *congo maiaca*, *congo munyaca*, *congo muriaca*, *congo muyaca*, *congo munyaka*, *congo munyácara*, *congo muriaca*, *congo yaca munyacara*, *munyácara* y *munyaca*. Aquí también se aprecian las variantes singularizadas del etnónimo por el prefijo *mu*.

Lo anterior evidencia una amplia diversidad de representantes de diversos grupos de esta pertenencia etnolingüística en Cuba.

Las evidencias cuantitativas

Diversos estudios sobre archivos parroquiales, entre otras fuentes, atestiguan el predominio de personas esclavizadas o libres registradas como *congo* y *macuá*. Como puede observarse en la Tabla 3 correspondiente al área centro-occidental de Cuba, éstos alcanzan cerca del 40% del total estudiado.

Tabla 3. Composición étnica de la población africana por archivos parroquiales seleccionados (1851-1860)

Denominación	%
Congo	34,81
Lucumí	22,83
Gangá	13,22
Carabalí	8,78
Macuá	4,45
Mandinga	3,81
Mina	1,60
Arará	1,31

⁷⁶ Véanse Hrbek. *Op. cit.*: 185, Morrison. *Op. cit.*: 218 y Valdés. *Op. cit.*: 147.

⁷⁷ Kadima; et al., 1983:47.

⁷⁸ *Yaka* se reitera como topónimo en la República Democrática del Congo en las provincias de Ecuador, Kasai Oriental y Maniema (Véase Encarta 2009).

Ibo	0,75
Otros*	8,44

* Incluye 12 denominaciones que separadamente no alcanzan el 1 %.

Fuentes: Guerra Díaz, Carmen e Ivonne Núñez Parra: «Notas para el estudio de la esclavitud en la antigua región de Villa Clara», en revista *Islas*, no.84, mayo-agosto de 1987 (para el archivo parroquial de Santa Clara de Asís), pp. 3-29. Para el resto de los archivos parroquiales, trabajo de campo de Jesús Guanche, *San José de Bahía Honda*, junio de 1986; Jesús Guanche, María de las Nieves Hernández Redonet y Ania Pérez Contreras, *Jesús del Monte*, febrero de 1987; Jesús Guanche, Gertrudis Campos y Renato Fernández, *Río de Ay y Espíritu Santo*, mayo de 1988. Elaboración propia.

Los que aparecen agrupados en el indicador de *Otros*, abarcan tanto los que son registrados de modo genérico como «africano», así como diversas denominaciones tales como bibí, brícamo, bumbo, *gabó*, guinea, inglés, *macuba*, *mondongo*, *mozambique*, popó, portugués y yebú, los que por separado no alcanzan el 1 % del total, aunque los que se encuentran en cursiva también son bantúhablantes. A los macuá sólo se les encuentra más al occidente, desde Santa Clara a Pinar del Río, en una proporción siempre superior al 5 % respecto del resto de los africanos en cada archivo.

Otro detalle más puntual puede observarse en el caso de la población africana registrada en la plantación azucarera de Trinidad, donde los identificados como *congo* durante los siglos XVI al XIX abarcan el 38,03% del total de africanos.

Tabla 4. Composición de la población africana en Trinidad según denominaciones de procedencia (siglos XVI-XIX)

Denominación	Total	%
Congo	1 141	38,03
Lucumí	440	14,66
Mandinga	284	9,46
Carabalí	269	8,96
Fula	239	7,96
Arará	188	6,29
Ibo	166	5,53
Gangá	140	4,66
Otras	133	4,43

Fuentes: Archivos Parroquiales de Río de Ay y San Pedro de Palmarejo. Cortesía de Gilberto Medina.

Por otra parte, el estudio realizado por Rafael L. López Valdés sobre la *Pertenencia étnica de los esclavos de Tiguabos (Guantánamo) entre los años 1789 y 1844*, identifica en las zonas IV y V los siguientes etnónimos:

Tabla 5 Regiones de origen de los esclavos africanos de Tiguabos

Zona IV. Entre Cabo López y Cabo Negro

Total:	858	(26,57 %)
Congo	813	(25,18)
Ambundo	18	(0,55)
Ovimbundo	18	(0,55)
de Gabón	8	(0,24)
Boma	1	(0,03)

Zona V. Costa oriental de África

Total:	9	(0,27 %)
Makwa	8	(0,24)
de Mozambique	1	(0,03)

Fuente: «Pertenencia étnica de los esclavos de Tiguabos (Guantánamo) entre los años 1789 y 1844», en *Revista de la Biblioteca Nacional José Martí*, La Habana, 77 (3). 23-83; septiembre-diciembre de 1986:23-60.

De los 3 228 esclavos registrados, 867 son bantúhablantes; es decir, la mayoría respecto de los demás identificados según la procedencia.

Los testimonios iconográficos

En relación directa con los datos migratorios y los registros escritos, las fuentes visuales apoyan también la presencia de personas de origen bantú en la época colonial de Cuba. A manera de síntesis y en orden cronológico tenemos las siguientes imágenes identificadas por este origen:

La escritora y viajera sueca Fredrika Bremer (1801-1865), junto con la detallada observación que narra en sus *Cartas desde Cuba* en 1851, realizó un álbum de veintiocho dibujos y acuarelas que sintetiza sus tres meses de estancia en la Isla. De ellos, hay un dibujo a creyón del esclavo Carlo Congo. El impacto emocional que recibió ante el baile enérgico del anciano le hizo volver a empuñar el lápiz:

[...] un negro viejo del Congo, llamado Carlo Congo, con un tórax hercúleo, entró a bailar [en el patio del ingenio Santa Amalia]. Hizo que los tamboreros tocasen un nuevo ritmo y ejecutó una danza que, con sus reverencias, vueltas y temblores, no hubiera estado fuera de lugar en un ballet de la Ópera de París, si hubiese personificado un sátiro o un fauno, pues el baile no era de naturaleza elevada; pero resultaba admirable, por la fuerza del baile, su agilidad, su flexibilidad, sus osadas transiciones y la pintoresca belleza salvaje de sus evoluciones.⁷⁹

En 1855 son registradas en el Archivo de Santiago de Cuba diversas marcas corporales, que en su momento clasificamos como *romboide*, *cruciforme*, *triangular*, *zigzagueante*, *letriforme* y de otros diseños,⁸⁰ correspondientes a niños (*muleques*) y jóvenes (*mulecones*) esclavizados de ambos sexos e identificados como *congo* de muy variada procedencia, entre 11 y 24 años, casi todas las marcas estaban ubicadas sobre la tetilla izquierda de cada quien.⁸¹

Como parte de las actividades festivas en el contexto de la plantación azucarera el periódico neoyorquino *Harper's Weekly* publica en 1859 un grabado titulado «Negro Dance on a Cuban Plantation», donde se evidencia —por el modo de ejecutar los tambores mediante baqueta y mano; y por el baile de pareja— un toque de yuka que hoy tiene plena vigencia entre los descendientes de congo en Cuba.

La serie más antigua de fotos de africanos y descendientes de que tenemos noticias en Cuba es la realizada por N. Mestre, para cumplir un encargo del médico y antropólogo francés Henry Dumont (1824-1880), en 1866. El estudio dio lugar a su obra sobre *Antropología y patología comparada de los negros esclavos*, que comienza a redactar en 1866 y la presenta en 1876 a uno de los concursos de la Academia de Ciencias. «El trabajo

⁷⁹ Véase Fredrika Bremer. *Op.cit.* 1980:118.

⁸⁰ Véase Jesús Guancho. *Iconografía de africanos y descendientes en Cuba*, La Habana, 2016:382-385.

⁸¹ De los 37 sujetos incluidos en la relación, 28 son muleques (los de 6 a 14 años) y 4 mulecones (los de 15 a 18 años), el resto no rebasa los 24 años de edad; Guancho. *Op.cit.*: 120-126.

original, con una extensión de 276 páginas, fue presentado con el título de *Hombre de color de origen africano que vive en la Isla de Cuba: Antropología y patología comparadas*. El mismo iba acompañado de un mapa, fotografías y dibujos que alcanzaron un total de 30 ilustraciones». ⁸²

De esas fotos aparece un grupo de siete *Trabajadores del canal de Vento, naturales del Congo*, que laboraban como emancipados en el Acueducto de Vento e identificados de izquierda a derecha como: «1. Congo cabinda, 2. Congo biringoyo, 3. Congo angunga, 4. Congo monbana, 5. Congo munzundi, 6. Congo loango, 7. Congo muyumbá»; y varias fotos de estudio entre las que se encuentran *Teresa esclava conga, cocinera del Sr. Mestre*, vecina de la calle Obrapía; es decir, del fotógrafo; *Joven congo real de 16 años*, vecino de la calle Dragones; *Joven congo muzumbo*, de apellido Cabo, de 15 años, procedente de la parte meridional de Angola; *Francisco Ponce, congo mombona, de 15 años*, vecino de la calle Cuba.

En 1888 es publicado una fotografía que inicialmente Fernando Ortiz identifica como un «Baile de yuka. (Fotografía anterior a 1895)»; ⁸³ y posteriormente Argeliers León la cataloga como «Baile de makuta, de grupos de origen bantú se acompaña del tambor yuka. Grabado publicado en 1888» ⁸⁴ lo que atestigua esta presencia a través de diversas imágenes.

El legado bantú en el culto a sus antepasados y a la naturaleza

La mayor parte del continente africano profesa religiones tradicionales, fuertemente relacionadas con el culto a sus respectivos antepasados y a la naturaleza, que fueron englobadas desde el siglo XIX en la noción de «animismo». Esto significa la creencia en espíritus propios de personas, animales y objetos, con una alta funcionalidad existencial en la vida cotidiana y en el sentido de continuidad cultural. Estas prácticas ceremoniales

⁸² Véase Manuel Rivero de la Calle. «Henry Dumont precursor de los estudios antropológicos en Cuba», en *Islas*, no. 68, Las Villas, enero-abril de 1981:142.

⁸³ Véase Fernando Ortiz. *Los instrumentos de la música afrocubana*. Madrid, t. 2, 1996:163.

⁸⁴ Véase Argeliers León. *Del canto y el tiempo*. La Habana, 1974: 70 y 1984: 80.

persisten con otras religiones identificadas cual «universales» como el islamismo, el cristianismo o el judaísmo. En el siguiente cuadro puede observarse una selección de 30 grupos humanos bantúhablantes que identifican una deidad suprema, pero le rinden culto a sus antepasados y a la naturaleza, con una frecuencia relativamente alta respecto de otras expresiones religiosas llegadas de otras latitudes.

Composición de los grupos étnicos bantúhablantes según religiones tradicionales que incluyen una deidad suprema a la que se le rinde culto por intermedio de los antepasados, según países actuales

Grupo étnico	Deidad suprema	Cultos mediadores	País/es actual/es
Ambo	Kalunga	Culto a los antepasados	Angola y Namibia
Bangubangu	Vilie Nambi	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Bushongo	Bumba	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Datooga	Aseeta	Culto a los antepasados	Tanzania
Hemba	Vidiye Mukulu	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Holoholo	Kabedya Mpungu (remoto en el cielo)	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo y Tanzania
Kamba	Ngai	Culto a los antepasados	Kenia y Congo
Kikuyo	Ngai	Culto a los antepasados	Kenia
Kongo	Nzambi	Nkisi, representación simbólica de los antepasados	Angola, Congo, República Democrática del Congo y Gabón
Kuba	Bumba	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Kusu	Vilie	Culto a los antepasados y a los espíritus de la naturaleza	República Democrática del Congo
Kuvale	Kalunga-Ndyambi	Culto a los antepasados	Angola
Kwere	Mungulu	Culto a los antepasados	Tanzania
Luchazi	Kalunga	Mahamba: culto a los antepasados, y a los espíritus de la naturaleza	Angola, Zambia y Namibia
Luena	Kalunga	Mahamba: culto a los antepasados.	Zambia y Angola
Lulua	Muholo	Culto a los antepasados y a los espíritus de la naturaleza	República Democrática del Congo
Lunda	Nzambi	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo, Zambia y Angola
Luo	Nyasi	Culto a los antepasados	Kenia y Tanzania
Lwalwa	Nzambi	Culto a los antepasados y a los espíritus de la naturaleza	República Democrática del Congo

Mangbetu	Kilima o Noro	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo y Uganda
Masaai	Ngai	Culto a los antepasados	Kenia y Tanzania
Ndebele	uMlimu	Amadhlozi: culto a los antepasados	Zimbabue
Ngbaka	Gbonboso	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo, República Centroafricana y Congo
Songye	Efile	Culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Sotho	Modimo	Badimo: culto a los antepasados	Sudáfrica, Lesoto y Botsuana
Suku	Ndzambyaphuungu	Bambuta: culto a los antepasados	República Democrática del Congo
Tchokwe	Kalunga	Mahamba: culto a los antepasados	República Democrática del Congo, Angola y Zambia
Vatsonga	Tilo	Culto a los antepasados	Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue y Suazilandia
Yaka	Ndzambyaphuungu	Bambuta: culto a los antepasados	República Democrática del Congo y Angola
Yombe	Ngoma Bunzi	Culto a los espíritus de la tierra: Tsi Nzambi; y a los espíritus del río: Simbi.	Angola y la República Democrática del Congo
Zulú	Nkulunkulu	Amadlozi: culto a los antepasados	Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, Malawi y Mozambique

Fuente. Jesús Guanche y Carmen Corral. «Presentación», en *Diccionario etnográfico*, Tomo I. «Pueblos de África del Norte y del Sahara; del Sudán y de África Occidental», La Habana, 2019.

De esas deidades supremas son conocidas en Cuba: *Nzambi* o *Nzambianpungu* de los kongo, lwalwa, suku y yaka, que tienen cientos de casas-templo donde se le rinde culto; *Kalunga* de los ambo, luchazi, luenta y tchokwe, que aun tiene una casa templo en la ciudad de Trinidad y la noción de *Kalunga-Ndyambi* de los kuvale, una denominación que envuelve ambas entidades bajo el mismo principio del culto a los antepasados y a la naturaleza.

Consideraciones finales

La valoración de aspectos claves de la presencia bantú en Cuba hace posible considerar su amplio y temprano legado cultural pues representa un **componente de sustrato** en la formación histórica de la nación cubana.

La diversidad de las lenguas del área centro-sur del continente africano tiene estrecha relación con la trata de personas esclavizadas a través del Atlántico desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX, cuya presencia en Cuba lo testimonian muy variadas fuentes.

La identificación cualitativa de grupos humanos de esa procedencia a través de las denominaciones del tráfico trasatlántico permite identificar unos veintiocho etnónimos y más de un centenar de denominaciones étnicas que constatan su representación en Cuba.

Al mismo tiempo, el predominio cuantitativo de personas identificadas genéricamente como *congo* y *macúa* en diversas fuentes parroquiales, evidencia su alto monto demográfico respecto de otros grupos de africanos.

Los testimonios visuales a través de dibujos, grabados, marcas corporales y fotografías nos hacen posible reconocer hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de esa procedencia durante la época colonial.

Todo lo anterior también se manifiesta en la religiosidad a través del culto a los ancestros y las fuerzas naturales, cuyos nombres y entidades también coinciden con el legado bantú en Cuba.